

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : The Effect Of Discovery Learning Model And Student Creativity On English Learning Result
 Penulis : **Mulyadi**
 Nama Konferensi : International Postgraduate Conference On Research In Education
 Penyelenggara Konferensi : Universiti Sains Malaysia
 Waktu Pelaksanaan : 16-18 Agustus 2018
 No.ISBN/ISSN :
 Tanggal/Waktu : Agustus 2018

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Fuorum Ilmiah Internasional
 (berikan tanda centang pada katagori yang tepat) Prosiding Fuorum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a.Kelengkapan unsur isi paper (10%)	1.4	-	1,3
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4.2	-	4.2
c.Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi (30%)	4.2	-	4.2
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	4.2	-	4.1
Total = (100%)	14	-	13,8
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

Discovery learning model dan student's creativity adalah dua konsep dalam mereduksi pembelajaran yg merupakan disiplin ilmu bagi penulis dan karya ilmiah ini tidak bagus dan sangat relevan

Jakarta, 26 Agustus 2019
 Reviewer 1

Dr. Moh. Fahri Yasir, M.Pd
 NIP/NIDN : 195812311988031015 / 2028125801
 Unit Kerja:Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : The Effect Of Discovery Learning Model And Student Creativity On English Learning Result
Pemulis : Mulyadi
Nama Konfrensi : International Postgraduate Conference On Research In Education
Penyelenggara Konfrensi : Universiti Sains Malaysia
Waktu Pelaksanaan : 16-18 Agustus 2018
No. ISBN/ISSN :
Tanggal/Waktu : Agustus 2018

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Fuorum Ilmiah Internasional
 Prosiding Fuorum Ilmiah Nasional
(beri✓ pada katagori yang tepat)

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	1.4	-	1.2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4.2	-	4.1
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi (30%)	4.2	-	4.1
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	4.2	-	4.1
Total = (100%)	14	-	13.6
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

- Isi paper cukup lengkap yg memuat untuk unsur penelitian
- Pembahasan diklat paper cukup baik dan mendalam
- Data dan informasi cukup up to date
- Proccedj di terbitkan sudah memenuhi unsur?

Jakarta, 20 Agustus 2019

Reviewer 2

Dr. Robinson Situmorang, M.Pd

NIP/NIDN : 195710161983031002

Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta